

*Revista**de Historia de las Vegas Altas*

Junio 2015, nº 7, pp. 63-78

RETAZOS DEL COLEGIO-SEMINARIO DE SAN BENITO EN VILLANUEVA DE LA SERENA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN CONSERVADA EN EL ARCHIVO DEL SEMINARIO METROPOLITANO SAN ATÓN DE BADAJOZ

RETAZOS SCHOOL-SEMINAR OF SAN BENITO IN VILLANUEVA DE LA SERENA THROUGH THE DOCUMENTATION KEPT ON FILE OF SEMINARIO METROPOLITANO SAN ATON OF BADAJOZ

Francisco González Lozano / Guadalupe Pérez Ortiz*Rector Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz / Directora Biblioteca Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz***fglozano@hotmail.com / mgperort@alcazaba.unex.es****Resumen**

El objetivo de este artículo es dar a conocer el Colegio-Seminario de san Benito de Villanueva de la Serena como una entidad que, dependiente del Seminario Conciliar de San Atón en Badajoz, trabajó incesantemente durante el periodo de tiempo que se mantuvo activa en favor de la educación de jóvenes y niños de la zona, especialmente de aquellos que presentaban alguna inclinación al sacerdocio. Para este cometido nos apoyaremos en la documentación que de la entidad se conserva en el archivo del Seminario Metropolitano de Badajoz dado su dependencia directa con esta institución.

PALABRAS CLAVES: Colegio de San Benito; Villanueva de la Serena; Seminario San Atón; Educación, Siglo XIX.

Abstract

The aim of this paper is to present to the Colegio-Seminario San Benito de Villanueva de la Serena as an entity that, under the Seminario San Atón de Badajoz, worked incessantly during the period remained active for education youth and children in the area, especially those who had any inclination to the priesthood. For this purpose we will rely on the documentation that the entity is kept on file Badajoz Seminar given its direct dependence with this institution.

KEYWORDS: Colegio San Benito; Villanueva de la Serena; Seminar San Atón; Education, XIX Century.

RETAZOS DEL COLEGIO-SEMINARIO DE SAN BENITO EN VILLANUEVA DE LA SERENA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN CONSERVADA EN EL ARCHIVO DEL SEMINARIO METROPOLITANO SAN ATÓN DE BADAJOZ.

Francisco González Lozano; Guadalupe Pérez Ortiz

1.- Introducción.

El Seminario Metropolitano de san Atón es una institución con más de 350 años de historia que desde su fundación, en mayo de 1664, ha participado activamente en la formación del pueblo extremeño. La influencia en el devenir histórico y cultural del Seminario ha sido de capital importancia. Miles de niños y jóvenes, desde hace casi cuatro siglos, han forjado su personalidad y han aportado su maduración al contexto en el que se han insertado, bien como sacerdotes, bien como hombres al servicio de la sociedad. Se trata de una institución clave en la historia educativa de Extremadura dado que el Seminario de Badajoz asumió el papel de primera universidad y de primer centro de enseñanzas secundarias (1). Ahora bien, la amplitud geográfica de la provincia de Badajoz, sumada a las precarias vías de comunicación existentes en otras épocas, para unir algunos pueblos con la capital, condicionaban enormemente la formación educativa, y muy especialmente la doctrinal, de aquellos niños y jóvenes que sentían la llamada al sacerdocio en localidades distantes a Badajoz. Es en medio de estas circunstancias cuando se constituye en 1884 el Colegio-Seminario de san Benito, en Villanueva de la Serena, desarrollando tareas y quehaceres específicos de un colegio de educación secundaria y constituido como dependiente del Seminario Conciliar de Badajoz.

El objetivo fundamental de este trabajo es dar a conocer a los investigadores una serie de fuentes documentales que les permitan el estudio de esta entidad villanovense, que tuvo su desarrollo en el siglo XIX, ofreciéndoles así una serie de contenidos que les faciliten el trazado de investigaciones futuras. Para ello se establecen los siguientes objetivos:

1. Exponer brevemente la historia del Seminario san Atón de Badajoz como entidad de la que dependió durante su existencia el Colegio-Seminario san Benito de Villanueva.
2. Dar a conocer los escasos datos históricos que sobre el Colegio-Seminario de San Benito de Villanueva se conocen.
3. Reconstruir una parte de la historia de esta entidad basándonos en la documentación custodiada en el Archivo del Seminario Metropolitano de san Atón de Badajoz y como consecuencia directa de ello, exponer brevemente la estructura orgánica de este archivo, aportando los contenidos documentales que de él se conservan en el archivo del Seminario.
4. Ofrecer futuras líneas de investigación tomando como base la documentación conservada.

2.- Aproximación a la historia del Colegio-Seminario San Benito de Villanueva de la Serena: punto de partida, el Seminario San Atón de Badajoz.

En los primeros siglos, los obispos recorrían sus diócesis en busca de jóvenes que estuvieran al servicio de la Iglesia. A partir del siglo II surgen las escuelas catequéticas, que encontrarán a partir del 313 su organización definitiva, dichas escuelas estarán vigentes hasta el siglo V. La caída del Imperio romano y la situación de la Iglesia como única fuente sólida de principios morales y religiosos fue dando paso a la creación de escuelas catedralicias, en las que empezamos a encontrar antecedentes similares a los actuales seminarios (2).

El nacimiento de una nueva institución orientada a la formación de los clérigos nos conduce directamente a la situación de la Iglesia católica en un periodo de confusión doctrinal provocada por las teorías de Lutero, Calvino y Zwinglio. La teología católica comenzaba a resquebrajarse, por lo que fue necesario un impulso a la formación sacerdotal. Así pues, los seminarios nacieron a raíz del Concilio de Trento (1545-1563) como centros para atender la formación del clero que en el siglo XVI era escasa (3). En concreto en la sesión XXIII del Concilio se aborda, junto con la doctrina sobre el Sacramento del Orden, la creación de seminarios para los clérigos (4).

Durante la segunda mitad del siglo XVI y hasta finales del siglo XVII, la aplicación del decreto conciliar fue urgida por todos. El tiempo y los estudios históricos constatan que la creación de los seminarios

no fue un hecho inmediato. Razones por las que se retrasó el inicio de estas instituciones fueron: la coexistencia con colegios y universidades (5), la pobreza de las diócesis y la resistencia de algunos cabildos (6). En el caso particular de Badajoz ocurre algo similar, por lo que el rey Felipe II tuvo que recordar a nuestro cabildo, en 1594, que habían pasado más de treinta años desde la celebración del Concilio y que no se había hecho nada al respecto. Veamos literalmente sus palabras:

"avía mas de treinta / años que el concilio se avía publicado y esta obra..., tan neçesaria y conveniente / para todo el Reyno por la utilidad que resultaría de que los niños se criasen en / buena doctrina y costumbres y letras, no se avía executado ni cumplido", por lo que ruega y encarga a la corporación capitular "que dentro de veinte días primeros siguientes después / que os fuera mostrada –la carta– enviéis ante los del nuestro consejo relación, en manera que / haga fee, si en esse obispado se a hecho el dicho seminario por la orden que por el / sanctoconcilio se dispone y quánto a que se hizo y qué renta se le applicó". (7)

La escasez de rentas obligó al cabildo pacense a posponer la creación de nuestro Seminario. Para la puesta en marcha del mismo serán de suma importancia los legados y mandas pías que se constituyeron. La más importante, la obra pía del canónigo Rodrigo Dosma. Lo pone de manifiesto su testamento, otorgado el 8 de mayo de 1588, en el que sus bienes quedaban vinculados a favor de la descendencia que tuviera su hermano, siguiendo como beneficiarios los sucesores de la misma; pero, faltando tal descendencia y sucesores, las dos terceras partes de tales bienes pasarían al que fuera "seminario que se erija en las casas grandes de mi morada" y si tal seminario hubiera sido erigido antes de que tales bienes quedaran desvinculados era voluntad de nuestro canónigo que, producido este hecho, pasase de inmediato a sus casas (8). Solventados los problemas con los herederos se instaurara el seminario en la casa del fallecido canónigo en el año 1664 (9), siendo obispo de la diócesis de Badajoz, Jerónimo Rodríguez de Valderas, según refleja el título 27 de sus Constituciones.

En el año 1733, se adquieren por el obispado unas casas frente al Palacio Episcopal y en el año 1754 se instalan los colegiales en ellas. Posteriormente, en 1927, adaptándose a las vicisitudes de los nuevos tiempos, el Seminario ocupó un terreno en la Cañada Sancha Brava, ubicación actual de la entidad.

IMAGEN 1: SEDES DEL SEMINARIO DE BADAJOZ

Como ya hemos señalado, en la diócesis de Badajoz se constituyó una red de colegios-seminarios en diferentes poblaciones para facilitar el acceso a la formación de niños y jóvenes que se encontraban lejos de la ciudad de Badajoz, donde se había fundado el Seminario principal. Estos colegios fueron: el Colegio-Seminario de San Benito, en Villanueva de la Serena; el Seminario Menor de Nuestra Señora de la Coronada, en Villafranca de los Barros (10) y el Seminario de Elvas/Olivenza (11). Como podemos observar esta estructura cubría, en cierto modo, las poblaciones más distantes a la capital y ofrecía a los más pequeños el acceso a la educación reglada en localidades más cercanas a sus poblaciones de origen.

El Colegio-Seminario de san Benito comenzó a funcionar en octubre de 1884 en la localidad de Villanueva de la Serena, desarrollando competencias específicas de un colegio de educación secundaria dependiente del Seminario Conciliar de Badajoz, que tenía ya dos siglos de historia y por el que habían pasado cientos de niños y jóvenes. En el corto período de su existencia, entre 1884 y 1892, este Colegio fue uno de los tres seminarios menores que dependientes del Seminario Conciliar de San Atón de Badajoz funcionaron en los años finales del siglo XIX y principios del siglo XX y que dieron formación y doctrina a un número importante de alumnos de toda la provincia.

Juan Antonio Muñoz Gallardo (12) en su obra sobre Villanueva de la Serena relata cómo entre 1627 y 1926, las denominadas monjas Concepcionistas residieron en Villanueva en un convento que para ellas se levantó. En 1926, ante las necesidades de urbanización de la ciudad, se trasladan las monjas a un edificio conocido como Palacio Prioral o Colegio de san Benito, posiblemente así denominado por encontrarse en la calle de san Benito. Se informa de la construcción en 1788 (13), bajo el reinado de Carlos III y por el arquitecto Raimundo Durán, del Palacio Prioral, para residencia de los Priors de Magacela, destruido en la Guerra de la Independencia. Posteriormente reedificado, en 1884, se destinó a la instalación que "... el Ilmo. Sr. Obispo de Badajoz estableció en él un Seminario Menor", el Colegio de San Benito. A la conclusión de sus actividades, Juan Antonio Muñoz Gallardo señala el establecimiento en este edificio de un colegio de segunda enseñanza, el de "Nuestra Señora de los Dolores", continuado a partir de 1916 por otros dos colegios.

Pero intentemos profundizar algo más, con los escasos datos que existen, en este espacio que acogerá al Colegio de San Benito (14). El 22 de marzo de 1884, ante el notario villanovense don Sebastián Gómez González comparecen dos personas: don José María Díaz Calvo, cura párroco de la ciudad y don Juan Manuel Camacho y Durán, alarife. El párroco aporta un oficio con el sello del obispado de Badajoz por el que se autoriza a otorgar escritura de compromiso para que se repare el Palacio Prioral contratando para ello las obras precisas, según modo, forma y presupuesto otorgado por el arquitecto diocesano.

Veamos un resumen del presupuesto aportado por don Fernando Cortés Cortés (15) en su artículo sobre la institución villanovense, con el que el autor rinde homenaje al Seminario de Badajoz en su 350 aniversario, celebrado durante el año 2014.

Primero:

- *El Obispo de Badajoz ha dispuesto se habilite la planta principal y parte de la baja del edificio que sirvió de Palacio y Residencia Prioral.*
- *Destinado a Seminario Auxiliar al establecido en la capital de Badajoz.*
- *El arquitecto diocesano, Don Tomás Brioso ha elaborado el presupuesto general de las obras proyectadas.*
- *Segundo:*
- *El Obispo pidió al arquitecto, además, la formación de un presupuesto parcial de las obras de reparación que se han de ejecutar.*
- *El presupuesto comprende estas partidas:*
 - *Por 804 metros cuadrados de tejado con teja corriente, cogidas sus juntas con cal y con inclusión de las maderas necesarias para el mismo, a 7,50 pesetas cada metro cuadrado* 6.030,00
 - *Por 120 metros cuadrado, tejado y armadura para la cubierta de la Capilla, formada esta armadura con cuchillos de madera de Flandes, con las dimensiones que se señalan e inclusión del herraje necesario a 10,75 pesetas metro cuadrado* 1.290,00
 - *Por 40 metros cuadrados de tejado y armadura para la cubierta de la sacristía, 7,50 pesetas metro cuadrado* 300,00
 - *Por 32 metros cúbicos fábrica de ladrillos en bóvedas, a 30 pesetas metro cúbico* 960,00

• Por 4 metros cúbicos fábrica de ladrillos en arcos de las ventanas que es necesario reparar, a 25 pesetas metro cúbico	100,00
• Por 5,5 metros cuadrados mampostería para la fachada, a 15 pesetas metro cuadrado	82,50
• Por dos metros lineales de cornisa nueva, a 15 pesetas metro	30,00
• Por 28 tubos de zinc de 1,50 metros de largo, para la salida de las aguas y su colocación, a 5 pesetas uno	140,00
• Por 4 tirantes de hierro de 0,02 metros que son para las bóvedas que hay que reparar y su colocación, a 50 pesetas una	200,00
• Por 152 metros cuadrados enfoscado y enlucido de las bóvedas, a 1 peseta cada metro	152,00
• Reparación de las bóvedas en que se ponga la escalera de servicio, formación de peldaños para la misma y portones de madera	270,00
	Total pesetas, céntimos 9.554,50

Tercero:

- El Obispo acordó que de acuerdo con ese presupuesto parcial de 9.554 pesetas y 50 céntimos se contrataran las obras de reparación, estableciéndose además las condiciones siguientes:
 - Primera: la obra se llevará a cabo con sujeción al presupuesto, al pliego de condiciones y las disposiciones del arquitecto diocesano, habiendo de comenzar las obras a los seis días de adjudicadas las obras.
 - Segunda: los materiales empleados han de ser de buena calidad. Las mezclas han de componerse de una parte de cal y dos de arena –una de cal y otra de arena para los enlucidos–, pasados por zarandas, sin sustancias terrosas.
 - Tercera: los ladrillos, bien cocidos, sin alabeo, sin tener en su masa fragmentos de piedra
 - Cuarta: las bóvedas se levantarán con el mayor esmero posible, trabando perfectamente las juntas con arreglo a los buenos principios de edificación.
 - Quinta: los maderos redondos para las crujías han de ser de castaño o de pino de excelente clase.
 - Sexta: sobre las tablas de las bóvedas y sus sistemas de edificación debajo de las tejas.
 - Séptima: manera de construcción de los peldaños de la escalera de servicio.
 - Octava: el material de cualquier clase que sea de inferior calidad y toda obra ejecutada que no cumpla con las condiciones debidas será desechado y destruido a cargo del contratista.
 - Novena: el arquitecto director dará cuantas disposiciones crea convenientes.
 - Décima: los aumentos o disminuciones de obras se abonarán o descontarán al contratista.
 - Undécima: el contratista transportará a los vertederos de la ciudad los desechos de las obras y será responsable de las faltas que cometa contra las ordenanzas de policía.

- *Duodécima: en los precios de unidades ven incluidos el precio de los materiales, transportes, mano de obra, debiendo tener el contratista especial cuidado en la solidez de los andamios, responsabilizándose de las infracciones de andamios que pudieran producir algún accidente desgraciado.*
- *Decimotercera: en el plazo de dos días el adjudicatario depositará un diez por ciento del precio de la obra.*
- *Decimocuarta: un tercio de la subasta se entregará conforme se vaya concluyendo cada tercio de la obra.*
- *Decimoquinta: para ello será precisa la certificación del arquitecto.*
- *Decimosexta: el contratista queda sujeto a la legislación de obras públicas.*

Cuarto:

- *Por disposición del Obispo de Badajoz se contratan las obras de reparación incluidas en el presupuesto parcial en Don Juan Manuel Camacho y Durán en el precio señalado y con las condiciones expuestas.*
- *Los firmantes se obligan a cumplir con lo estipulado.*

Quinto:

Se aceptan por parte de ambos la escritura de la que son testigos Don Alfonso Nogales y Bootello, Don Antonio Miguel Moreno y Moreno, Don Ventura Márquez de Prado y Márquez de Prado y Don Antonio González Francisco Malfeito. ()*

(*) Extracto del presupuesto presentada para la adecuación del edificio

Una vez concluidas las obras el obispo de Badajoz, don Fernando Ramírez Vázquez determinó que en el antiguo Palacio, previas las adecuaciones constructivas precisas, funcionara un colegio de educación secundaria (16). Un hecho a destacar es que en los primeros días del otoño de 1884, un grupo de jóvenes procedentes de diversos lugares, demandaban al Rector del Seminario Diocesano de san Atón, de la ciudad de Badajoz, ser admitidos como alumnos del Colegio-Seminario de san Benito, de inmediata puesta en funcionamiento en la ciudad de Villanueva de la Serena (17).

Poco más sabríamos del funcionamiento de este centro si no se hubiera conservado en el archivo del Seminario Metropolitano de Badajoz una parte importante, y señalamos una parte por las lagunas cronológicas que se observan tras el análisis documental, del que fuera archivo del Colegio-Seminario de san Benito. Nuestra teoría, es que la parte académica se tenía que conservar/duplicar en el archivo del Seminario, puesto que los estudios eran convalidados en la medida en que los centros estaban agregados a San Atón. Esa es la razón de que se encuentre la mayor parte de actas académicas. El resto de la documentación, lo económico, por ejemplo, imaginamos que sería porque como el último responsable era el rector, habría de tener conocimiento, si no aprobar, todos los gastos de estos colegios. Este hecho nos permite acceder hoy a unos contenidos exclusivos y prácticamente inéditos, que poco a poco van viendo la luz en diferentes trabajos e investigaciones.

3.- El fondo documental del Colegio-Seminario de san Benito en el archivo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz.

El archivo del Seminario Metropolitano san Atón se crea a la vez que se instituye la institución según consta en sus Constituciones (18). Contiene la documentación producida y recibida por el Seminario

en el transcurso de su actividad educativa, litúrgica, pastoral y la derivada de la conservación y gestión de su patrimonio, así como la de otras instituciones (colegios-seminarios) dependientes de él, todas hoy desaparecidas. En líneas generales el fondo histórico del archivo se distribuye de la siguiente forma:

- 2.1 Fondo del Seminario Diocesano de San Atón.
- 2.2 Fondo Colegio-Seminario de San Benito en Villanueva de la Serena.
- 2.3 Fondo Seminario Nuestra Señora de la Coronada en Villafranca de los Barros.
- 2.4 Fondo de los Seminarios de Elvas y Olivenza.
- 2.5 Fondo Musical.
- 2.6 Fondo Colecciones.

Situémonos por tanto en **el Fondo Colegio-Seminario de San Benito en Villanueva de la Serena**, para acceder a la documentación que se conserva en nuestro archivo.

3.1.- Descripción del Fondo del Colegio-Seminario de san Benito de Villanueva de la Serena.

Partiendo del cuadro de clasificación general del archivo del Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz nos situamos en el fondo dedicado a esta institución. Como entidad dependiente del Seminario y dado que los fondos están recogidos en nuestro archivo. El fondo del Colegio de Villanueva de la Serena forma parte del cuadro de clasificación general del archivo de San Atón (19), ahora bien, respetando el Principio de Procedencia Archivística, la documentación se mantiene independiente y constituye una sección aparte del resto del archivo. Esta cuestión, vital en archivística, facilitará al investigador el acceso a la documentación y permitirá mantener el respecto al origen de los fondos, que es fundamental para los fondos dependientes y para las instituciones de las que parten. Veamos su descripción:

Volumen/Soporte: 2Libros-4Cajas/ Papel

Fechas Extremas: 1884-1917

Historia Institucional: bajo el episcopado del obispo Fernando Ramírez, se adecúa para Seminario Menor de la diócesis el Palacio de los Priors de Magacela, en Villanueva de la Serena, fundamentalmente, para las vocaciones de la zona de la Serena. Funcionó desde 1884 a 1892, si bien hay documentación sobre el edificio hasta 1917.

Historia Archivística: destacan en el fondo documental los dos libros de matrículas que se conservan.

Organización: 4.1.2. Fondo del Colegio-Seminario de San Benito (20)

CAJA	LIBRO	DESCRIPCIÓN	FECHAS
	1	Libro de Matrículas	1884-1885
	2	Libro de Matrículas	1884-1891
1		Solicitudes	1884-1885
2		Solicitudes	1887-1891
2		Notas	1884-1885
2		Escrituras	1884-1886
2		Cuentas	1884-1892
3		Cuentas	1884-1892

Estado de Conservación: buena

Instrumentos de Descripción: inventario

3.2.- Análisis de contenidos

Los contenidos a los que hace referencia la documentación son los siguientes:

Libro de matrículas. Se conservan en el archivo dos libros de matrículas de los cursos 1884 a 1891. Su cronología nos permite afirmar que ha quedado constancia escrita de todos los alumnos que se matricularon en el Colegio-Seminario de Villanueva a lo largo de su existencia. En estos libros quedaban debidamente registrados por curso académicos los alumnos, aportando los datos siguientes: nombre completo, naturaleza, diócesis, provincia, edad, nombre de los padres.

IMAGEN 3: LIBRO DE MATRÍCULAS COLEGIO-SEMINARIO SAN BENITO

Seminario de San Benito *Curso académico de 1887 al 1888.*

(nota) *Alumnos matriculados en dicho curso*

<i>Curso</i>	<i>Nombres de los Alumnos</i>	<i>Naturaleza</i>	<i>Diócesis</i>	<i>Provincia</i>	<i>Edad</i>	<i>Padres</i>
<i>Internos del 2.º año de Latín</i>						
1.	<i>D. Juan Terzo y Aparicio</i>	<i>Segundo Leon</i>	<i>Badajoz</i>	<i>Badajoz</i>	<i>14</i>	<i>D. Francisco y D. Marta</i>
2.	<i>D. Ventura Picota y Perez</i>	<i>Kalamadabada</i>	<i>Badajoz</i>	<i>Badajoz</i>	<i>15</i>	<i>D. Mauricio y D.ª Antonia</i>
<i>Externos del 2.º año de Latín</i>						
1.	<i>D. Francisco Gutierrez y Rojas</i>	<i>Vill. de la Serena</i>	<i>Badajoz</i>	<i>Badajoz</i>	<i>14</i>	<i>D. Vicente y D.ª Clara</i>
2.	<i>D. Manuel Morillo y Orojo</i>	<i>Vill. de la Serena</i>	<i>Badajoz</i>	<i>Badajoz</i>	<i>14</i>	<i>D. Tomas y D.ª Hilari</i>
<i>Internos del 3.º año de Latín</i>						
1.	<i>D. José Perez y Sanchez</i>	<i>Oliva de Sierra</i>	<i>Badajoz</i>	<i>Badajoz</i>	<i>17</i>	<i>D. Rafael y D.ª Teodolima</i>
2.	<i>D. Antonio Guerrero y Rojas</i>	<i>Sancti del Maestro</i>	<i>Badajoz</i>	<i>Badajoz</i>	<i>17</i>	<i>D. Francisco y D.ª Petra</i>
3.	<i>D. Miguel Gonzalez y Masion</i>	<i>Vill. de la Serena</i>	<i>Badajoz</i>	<i>Badajoz</i>	<i>16</i>	<i>D. Lorenzo y D.ª Margarita</i>
4.	<i>D. Antonio Munoz y Garcia</i>	<i>Vill. de la Serena</i>	<i>Badajoz</i>	<i>Badajoz</i>	<i>15</i>	<i>D. Roman y D.ª Virginia</i>
<i>Externos del 3.º año de Latín</i>						
1.	<i>D. Segundo Cuevas y Tejero</i>	<i>Vill. de la Serena</i>	<i>Badajoz</i>	<i>Badajoz</i>	<i>16</i>	<i>D. Juan y D.ª Manuela</i>

(nota) *En este curso académico no hubo alumno alguno matriculado en 1.º año de Latín en concepto de Seminario.*

Solicitudes. Se conservan en el archivo dos cajas de solicitudes de ingreso de los años 1884-1891. Estructura de los expedientes de solicitud de ingreso:

-Súplica del aspirante para entrada en el Colegio-Seminario firmada de puño y letra con información relativa a edad, lugar de nacimiento, domicilio de sus padres y régimen colegial (interno, externo, mediopensionista) en el que desea matricularse así como alguna puntual indicación a sus motivaciones inmediatas o futuras (21).

IMAGEN 4: SÚPLICA PARA ENTRAR EN EL COLEGIO

Señor Rector del Seminario de San Ben.
 Francisco Baldovon i Hidalgo, natural de esta
 Ciudad, de este domicilio, de diez años de edad,
 a V. S. con todo respeto, exponij que desea ingresar
 como colegial interno en el de San Benito de
 esta Ciudad para cursar el primer año; por lo
 tanto,
 suplica a V. S. que, teniendo por presentados los
 documentos que acompaña, se digue admitirle
 a la matrícula como lo desea. Es gracia que suplica
 de la bondad de V. S. cuya vida que. Dios m. l. o.
 Villanueva de la Serena a primero de Octubre
 de mil ochocientos ochenta y cuatro.
 Francisco Baldovon
 i Hidalgo
 Barrisoferr
 4 de Octubre de 1884.

-Copia literal de la partida de bautismo y de confirmación (22).

IMAGEN 5: PASTIDAS DE BAUTISMO Y DE CONFIRMACIÓN

-Certificado de buena conducta moral y religiosa emitida por el párroco.

IMAGEN 6: CERTIFICADO DE CONDUCTA

-Certificación médica (23), en la que se indica que el aspirante no padece enfermedad grave o contagiosa.

IMAGEN 7: CERTIFICACIÓN MÉDICA

Notas. Se conservan en el archivo certificados de notas exclusivamente del curso académico 1884-1885 (24).

IMAGEN 8: REGISTRO DE NOTAS (1884-1885)

Colegio de San Benito.
SEMINARIO CONCILIAR DE SAN ATON.

Parte mensual que dá al Sr. Rector el Catedrático de 2.º año de latín

ALUMNOS.	Comportamiento moral.	FALTAS DE ASISTENCIA.		Aplicación.	Aprovechamiento.	CASTIGOS IMPUESTOS.
		Voluntaria.	Involuntaria.			
D. Juan de Lara y Navarro	Buena	"	"	Backend	Backend	Backend
D. Esteban Benavente Vega	Id.	"	"	Id.	Id.	Id.
D. Juan Ben y Diaz	Id.	"	"	Id.	Id.	Id.
D. Esteban Ben y Diaz	Id.	"	"	Id.	Id.	Id.
D. Agustín Manuel Camacho	Id.	"	"	Id.	Regular	Id.
D. Diego Ben y Benavente	Id.	"	"	Regular	Id.	Id.
D. Antonio Chacón de los Ríos	Id.	"	"	Id.	Id.	Id.
D. María de Santiago Barrientos	Id.	"	"	Regular	Id.	Id.

Sevilla 1.º de Mayo de 1885
D. Esteban Benavente

Cuentas. Se conservan en el archivo documentación relativa a las cuentas del Colegio-Seminario san Benito de 1884 a 1892. Su análisis nos permite conocer los elementos contables académicos, es decir, los derivados del pago de matrículas, derechos de exámenes o salarios de profesores y por otro lado, los elementos de la economía diaria de una entidad de este tipo, es decir, pago de luz, agua, comida, etc (25).

IMAGEN 9: CUENTAS DEL COLEGIO-SEMINARIO SAN BENITO (1884)

Cuentas ajustadas correspondientes al mes
de Octubre de
1884

Cargo

Lo son dos mil reales que D. Antonio Gonzales me dio el día la salida del Seminario para este	2,000 ..
Sin mil doscientos correspondientes a la pensión y primer plazo de matrícula de seis alumnos internos.	6,200 ..
Tres mil ochocientos setenta y cinco correspondientes a la pensión y primer plazo de matrícula de cinco alumnos medie pensionistas	3,875 ..
Tres mil ciento quince correspondientes al primer plazo de derechos de manutención y matrícula de tres alumnos externos	3,115 ..
Total del cargo	15,190

Datos

Una docena de sogas	7
Cinco estampas cromos	64

4.- Líneas de investigación partiendo del Fondo Colegio-Seminario de San Benito en Villanueva de la Serena

En base a los contenidos expuestos en el apartado anterior (26) se establecen diversas líneas de investigación que toman como punto de partida la documentación conservada en el archivo y que son expuestas como posibles focos de investigaciones. Al ser la documentación más escasa y sectorial, las temáticas de investigación se ven reducidas, aunque podrán ser ampliadas si se tiene en cuenta en fondo documental global del archivo del Seminario de Badajoz dado que las constituciones y reglamentos eran iguales para los centros agregados al Seminario.

Educación: la finalidad principal de los seminarios y de los colegios-seminarios era la educación de niños y jóvenes que aspiraban al sacerdocio. Pero a la oferta realizada por la Iglesia no sólo acudían los que deseaban llegar al estado clerical, sino los que no tenían otro medio, debido a la escasez de centros educativos estatales, para obtener una formación reglada. Así, el fondo documental del Colegio-Seminario de Villanueva de la Serena, permite el estudio de las siguientes cuestiones:

- *Planes de estudio:* en orden a la consolidación de la formación reglada ofertada, se hacía necesario establecer planes de estudio bien estructurados que ayudaran a conseguir una preparación adecuada a los seminaristas. El estudio de la evolución educativa plasmada en los planes de estudios es posible accediendo a la documentación de este centro (27).
- *Estadísticas:* las estadísticas recogen el elevado índice de analfabetismo que sufría España, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX. Un porcentaje significativo, teniendo en cuenta la población de la zona de la Serena, de alumnos que accedían a las primeras letras o que cursaban enseñanza secundaria lo hicieron en este centro. Son así, los contenidos conservados, una fuente importante para el análisis de cuestiones sociológicas y educativas.

Biografías: significativa es la documentación existente sobre los colegiales que cursaron sus estudios en este Colegio-Seminario. Mediante ella nos acercamos a fuentes primarias para iniciar biografías de personajes. Sus contenidos aportan información que puede ayudarnos a trazar la trayectoria vital de las biografías objetos de estudio.

- *Partidas de bautismo:* se trata de la primera documentación que el historiador ha de consultar para hacerse una idea de quién es el personaje a estudiar. En ella hallamos datos relativos al lugar de nacimiento y de bautismo, familia a la que perteneció, hora de nacimiento y otros datos relativos a sus primeros pasos en la vida.
- *Certificados médicos:* una de las normas establecidas para acceder al seminario era presentar un certificado que acreditase que no padecía ninguna enfermedad. Los certificados aportados nos mostrarán si en algún momento sufrió alguna enfermedad y cuáles eran los principales riesgos o epidemias de la época. Esta documentación también nos proporciona información sobre el número de médicos existentes en la zona de la Serena y los mecanismos establecidos para la curación de las enfermedades más comunes. Por tanto, permitirá también un estudio paralelo de las prácticas médicas a finales del siglo XIX.
- *Informes de conducta:* junto a los informes médicos y a la certificación de la partida de bautismo, el Colegio-Seminario solicitaba al candidato un informe de conducta que habría de firmar el sacerdote de la población en la que viviera habitualmente. Esta documentación ayuda en el conocimiento de la vida de los alumnos durante el periodo estival, qué tipo de actos frecuentaba, si había participado o no en actos prohibidos por la Iglesia, con qué frecuencia asistía a los actos litúrgicos y otros datos que reconstruyen la biografía de los colegiales.
 - **Genealogías:** la documentación sobre el Colegio-Seminario de Villanueva de la Serena aporta contenidos de relevancia sobre cuestiones genealógicas referidas a los alumnos que recibieron su formación allí. El sustento fundamental de estas investigaciones se encuentra en los libros de matrículas y solicitudes, donde se recogen datos relativos a la ascendencia del seminarista en primer y segundo grado, es decir, padres y abuelos.
 - **Economía:** las cuestiones económicas también podrán ser estudiadas tomando como punto de partida la documentación del Colegio-Seminario de San Benito. Fundamentalmente las relativas a la *economía interna* que nos permiten analizar la marcha de esta institución extrapolarando datos a otras cuestiones como la alimentación.

- **Historia local:** al detallar lo referido a las biografías de alumnos salta enseguida al investigador la idea de que es necesario acudir a la documentación contenida en estos archivos para comprender globalmente la historia local. Fueron fundados con la finalidad de educar religiosamente a los futuros sacerdotes y, en la consecución de su plan, aportaron socialmente una inmensa riqueza cultural e histórica que se inicia dentro de sus muros. Es sumamente interesante para un desarrollo pleno de la historia de la ciudad de Villanueva de la Serena acceder a los datos existentes sobre este centro educativo, dado que nos permite ampliar contenidos en relación a enclaves geográficos, influencias en la población villanovense, cuestiones sociológicas, relaciones con instituciones (Iglesia-Ayuntamiento), etc.

5.- Conclusiones

- Los archivos de seminarios recogen documentación de gran importancia, y en algunos casos de carácter único, para la historia de la Iglesia, confiriéndole al documento un valor testimonial y probatorio que sólo aparece en este tipo de entidades.
- El archivo del Seminario Metropolitano San Atón custodia documentación sobre cuestiones educativas y pedagógicas muy relevantes para el conocimiento de la institución y de la historia educativa de Extremadura entre los siglos XVII-XXI al ser la entidad pieza fundamental de la enseñanza en Extremadura en dicho periodo de tiempo. Dichos contenidos adquieren un valor muy significativo si los delimitamos al Colegio-Seminario san Benito de Villanueva de la Serena, convirtiéndose en documentos únicos para el trazado de la historia de esta entidad.
- Los contenidos que se obtienen tras el análisis documental del Fondo Colegio-Seminario de san Benito permiten el desarrollo de las siguientes líneas de investigación: educación (planes de estudios, estadísticas, alumnado); genealogías; biografías y economía.

NOTAS AL PIE

(1) Blanco Cotano, 1998; Sánchez Pascua, 1985.

(2) Brown, 1990

(3) Rops, 1970.

(4) *Concilium Tridentinum, Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatum nova Collectio* IX, 1901, pp. 628-630.

(5) Blanco Cotano, 1998.

(6) Pérez Ortiz y González Lozano, 2014.

(7) A.C.B. Cartas Reales, Tomo 1º, nº 20.

(8) Prólogo de don Vicente Barrantes a su edición de los Discursos Patrios..., Badajoz, 1870, pp. 47-48.

(9) Libro de Fundación en A.S.M.M.B.

(10) Fuentes Nogales y Pérez Ortiz, 2014, pp. 323-372. Bajo el Episcopado del Obispo Ramón Rodríguez se compra para la diócesis una casa en la localidad de Villafranca de los Barros para poner en ella un Seminario Menor. Estuvo abierto desde 1924 a 1939, situado en la Calle Coronada.

Se conserva en nuestro archivo la siguiente documentación:

CLASIFICACIÓN	FECHAS	CAJA	LIBRO
Libro de Notas	1929-1930		1
Libro de Cuentas	1923-1926		1
Cuentas	1925-1939	2	

(11) *Ibidem*.

En la ciudad de Yelbes se estableció un seminario siguiendo las disposiciones del Concilio de Trento; se le adjudicaron, para su funcionamiento, diferentes bienes de un convento de religiosas del orden de Santa Clara sujetos a la autoridad episcopal diocesana perteneciente al término y jurisdicción de

la villa de Olivenza. Por la insuficiencia de sus rentas no pudo subsistir y el obispo de Yelbes, para poder llevar a cabo la instrucción de sus diocesanos del mejor modo posible, erigió una cátedra en diferentes pueblos de su territorio creando una de Moral y otra de Instituciones Canónicas en Olivenza. Se conservan en nuestro archivo la siguiente documentación:

CLASIFICACIÓN	FECHAS	CAJA	LIBRO
1. SEMINARIO ELVAS			
Libro de Cuentas	1784-1802		1
Libro de Foro de Trigo	1794-1802		1
Libro de Censos	1790-1791		
Informe Seminario	1799-1801	1	1
Cuentas	1797-1868		
2. SEMINARIO YELBES			
Libro de Cuentas	1801-1808		1
Libro de Cuentas	1817-1818		1
3. OLIVENZA			
Libro de Cuentas	1793-1821		1
Correspondencia	1849-1909		

(12) Muñoz Gallardo, 1936, pp. 170-171; Cortés Cortés, 2014. En prensa.

(13) Ibid., 180-181.

(14) Cortés Cortés, F. "Los primeros alumnos del Colegio-Seminario de san Benito. Villanueva de la Serena: 1884-1885" en Pax et Emerita X (2014), pp. 371-411.

(15) Ibid.

(16) Arias Moreno, 2006, pp. 40-44. El trabajo está elaborado en base a las informaciones recogidas en diversos números de *El Avisador de Badajoz* mayoritariamente firmadas por Don José María Díaz Calvo, párroco de Villanueva.

(17) Cortés Cortés, 2014.

(18) A.S.M.M.B. Sección gobierno, caja 1.

(19) Fuentes Nogales y Pérez Ortiz, 2014, pp. 8-12.

(20) Ibid. Extracto del cuadro de clasificación diseñado para el Archivo del Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz.

(21) "Que tiene vocación a la carrera eclesiástica" o "Con el objeto de seguir la carrera eclesiástica".

(22) El certificado de confirmación no aparece en todos los expedientes de ingreso de alumnos.

(23) Ibid.

(24) A.S.M.M.B. Fondo Colegio-Seminario san Benito, caja 2.

(25) A.S.M.M.B. Fondo Colegio-Seminario san Benito, caja 2.

(26) Vid Supra Cap. 3.2.

(27) El Plan de estudios vigente es el definido por el Real Decreto de 13 de Agosto de 1880 que en su artículo 11 determina: La distribución normal de los estudios generales de segunda enseñanza es la siguiente: Primer curso: Latín y Castellano, primer curso; Geografía. Segundo curso: Latín y Castellano, segundo curso; Historia de España. Tercer curso: Retórica y Poética; Aritmética y Álgebra; Historia Universal; Francés, primer curso. Cuarto curso: Psicología; Lógica y Filosofía Moral; Geometría y Trigonometría; Francés, segundo curso. Quinto curso: Física y Química; Historia Natural con principios de Fisiología e Higiene; Agricultura elemental.

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES ARCHIVÍSTICAS.

ARCHIVO DEL SEMINARIO SAN ATÓN DE BADAJOZ. FONDO HISTÓRICO

Libro 1 Fundación Seminario (1664-1672)

FONDO COLEGIO-SEMINARIO SAN BENITO. VILLANUEVA DE LA SERENA

Libro 1 y 2 Libro de Matrículas (1884-1891)

Caja 1 y 2 Solicitudes (1884-1891)

Caja 2 Notas (1884-1885)

Escrituras (1884-1886)

Cuentas (1884-1892)

Caja 3 Cuentas (1884-1892)

ARIAS MORENO, J.J. (2006): "El Seminario y Colegio San Benito de Villanueva de la Serena", en Asociación de Amigos de la Coral y Folclore de Villanueva de la Serena 23, pp. 40-44.

BLANCO COTANO, M. (1998): *El Primer Centro Universitario de Extremadura: Badajoz, 1793. Historia Pedagógica del Seminario de San Atón*, Cáceres, Universidad de Extremadura.

BROWN, P. (1990). "La Antigüedad Tardía" en Ariès P. y Duby G. (eds.), *Historia de la vida privada I*. Madrid: Taurus, pp. 230-303.

CORTÉS CORTÉS, F. (2014): "Los primeros alumnos del Colegio-Seminario de san Benito. Villanueva de la Serena: 1884-1885", *Pax et Emerita X*, p. 371-411.

FUENTES NOGALES, M^a C; PÉREZ ORTIZ, G. (2014): "Guía del archivo del Seminario Metropolitano de san Atón de Badajoz. Organización de sus fondos", *Revista de Estudios Extremeños 70*, pp. 323-372.

FUENTES NOGALES, M^aC.; PÉREZ ORTIZ, G. (2014): *Guía del Archivo del Seminario Metropolitano de san Atón. Descripción de sus fondos documentales*. Badajoz: Seminario Metropolitano san Atón.

MUÑOZ GALLARDO, J.A. (1936): *Apuntes para la historia de Villanueva de la Serena*. Villanueva de la Serena.

PÉREZ ORTIZ, G; GONZÁLEZ LOZANO, F. (2014): "El archivo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz: organización de sus fondos documentales". *Ibersid*, 8, pp. 49-53.

ROPS, D. (1970): *Historia de la Iglesia*, vol. VII, Madrid, 1970.

SÁNCHEZ PASCUA, F. (1985): *El Instituto de segunda enseñanza de Badajoz en el siglo XIX (1845-1900)*. Badajoz, Servicio de publicaciones de la Diputación de Badajoz.